

acerca de las bases para una política de perfeccionamiento

por el Prof. RODRIGO VERA
Coordinador General del CPEIP

Estos comentarios se basan en el supuesto de que el documento "Bases para una Política de Perfeccionamiento" es conocido debidamente. Sin embargo, se ha creído oportuno comentar algunos puntos en forma más extensa para abordar su comprensión y alcance.

Antecedentes:

Considerando que el documento que ahora se comenta tiene por eje la idea de perfeccionamiento, creemos necesario aclarar cualquier ambigüedad que el concepto de perfeccionamiento conlleve.

Perfeccionamiento entendido en rasgos generales es todo aquello que un individuo o persona realiza en el trayecto de su vida. Leer novelas perfecciona, ir al cine perfecciona, cultivar un hobby perfecciona. Aquí no nos referimos a esa concepción de perfeccionamiento, sino a un perfeccionamiento en sentido estricto, es decir, un perfeccionamiento programado y orientado hacia objetivos bien concretos.

Tomado en su sentido estricto, el perfeccionamiento es un proceso de formación cuya duración no la determina la adquisición de un título o grado, sino que es permanente e imposible de determinar en márgenes temporales.

Por último y de modo especial, el concepto de perfeccionamiento a que se alude en los textos que continúan, es un concepto nuevo por cuanto no está referido tanto al perfeccionamiento individual del educador (no obedece a motivaciones personales) —que por cierto no se ignora— sino que está referido principalmente a un perfeccionamiento en las estructuras mismas de la educación y está motivado por una dinámica estructural.

El perfeccionamiento así entendido —es decir, en el plano de las estructuras— involucra una actitud crítica y autocrítica de parte del trabajador

de la educación, actitud que conlleva el cambio o transformación constante y progresiva de las estructuras educacionales a través de un conjunto sistemático de actividades, centradas en objetivos precisos.

"1. La política de perfeccionamiento es parte de la política educacional y debe estar, por tanto, estructurada en la perspectiva de ésta."

Se entiende por política de perfeccionamiento un trabajo sistemático capaz de generar estructuras y organizaciones capaces de asegurar la práctica continua del perfeccionamiento.

El perfeccionamiento encuentra su razón de ser en cuanto es instrumento suficiente al servicio de una política educacional y es analizado dentro de una perspectiva estructural por estar inserto en una estructura educacional. Del mismo modo que la política educacional está inserta en la estructura de la política nacional y tiene su sentido en y por ella.

Una política de perfeccionamiento realista no surge de la nada, sino que parte de condiciones objetivas dadas con vista a superarlas.

El perfeccionamiento no es una reivindicación nueva para el magisterio: hay todo un pasado que no se desconoce sino que se sobrepasa en la perspectiva del futuro.

Establecer una política de perfeccionamiento es fijar con toda claridad sus objetivos, su organización y estructura, sus formas de trabajo, su coordinación y sus apoyos para ser puesta en práctica con la consiguiente evaluación.

Hablar de política de perfeccionamiento es ponerse en una perspectiva histórica; es precisar el sentido de lo que se hace y justificar el por qué se hace. Una política así entendida surge de la *participación real y activa del trabajador de la*

educación en la transformación de la estructura educacional.

Esta participación activa es un desafío en cuanto exige del educador toda su capacidad creativa, su capacidad de optar, de tomar decisiones, de mantener una permanente actividad crítica y práctica frente a su propio trabajo profesional.

Cuando decimos que la política de perfeccionamiento está estructurada "en perspectiva de ésta" (de la política educacional) apuntamos precisamente a que la política de perfeccionamiento debe incentivar la participación del magisterio en la política educacional; incentivar su capacidad de crear formas nuevas y más perfectas en la estructura educacional, así como su capacidad para implementar y ejecutar esta participación.

"2. La actual política educacional plantea una nueva función para la educación y en consecuencia la transformación de su estructura y contenido, poniendo el énfasis en las tareas que se señalan."

La actual política educacional plantea un cambio en la educación, "cambio" en un sentido totalmente nuevo, ya que éste incide en la función misma de la educación. Ya no se trata de cambiar la organización escolar o el sistema de evaluación, no. Lo constitutivo de la actual reforma educacional es el *cambio de rol*, el cambio de papel que juega la educación dentro de la estructura de la sociedad.

La educación —como parte del Estado— tiende necesariamente a reproducir y afirmar el sistema social al cual pertenece y en el cual se genera, adoptando las mismas características de él. Así, por ejemplo, en un sistema social de libre competencia y autoritarismo, la educación es consecuentemente competitiva y autoritaria por ser parte de un sistema tal.

La política educacional actual persigue rescatar a la educación como elemento de sostén del sistema social imperante y permitir, en cambio, que ella sea un aporte al cambio social, mediante la anticipación de nuevas relaciones y mediante la crítica de las ya existentes. Al decir "anticipe" no se debe entender que la educación es gestora del cambio social —como si por un acto de voluntad de cambiar la educación realizara el cambio social— sino que es contemporánea a él y se da paralelamente.

La sociedad es un *todo* y, como tal, la educación es una parte de ella.

El cambio en la educación no puede dejar de lado ni separarse del cambio social del cual forma parte, pero sí puede anticipar nuevas formas de relaciones que vayan configurando este cambio social. Relaciones no-competitivas y solidarias en yuxtaposición a las actuales relaciones competitivas y verticales, por ejemplo.

(Acerca de las nuevas formas de relación hablaremos en extenso más adelante.)

Las soluciones reformistas consideran a la educación aislada de su contexto, la enfocan como un problema puramente técnico (modernizar formas y adecuar contenidos) y como tal la parcializan. Una tal parcialización es irreal y por irreal, acientífica.

La postura tradicionalista por su parte habla de "educar al pueblo para que luego pueda gobernar...". Al decir "luego" dicen *más tarde*, apun-

tando así a una postergación del cambio requerido con urgencia.

"3. Tareas básicas formuladas por la actual política educacional son la democratización de la educación y la unificación del sistema a través de la implantación de la Escuela Nacional Unificada, aprobada por unanimidad en el Congreso Nacional de Educación."

"4. La política de perfeccionamiento tenderá a hacer realidad los principios, estructura y canales de participación indicados en el decreto de democratización y en la eventual legislación que se dicte a este respecto."

"5. La política de perfeccionamiento adecuará su estructura y su acción a los organismos administrativos y de participación —descentralizados y con amplia representación en la comunidad nacional, regional y local— que se creen en relación con la nueva estructura educacional."

Bastaría, para aclarar este párrafo, hacer referencia a los documentos "Escuela Nacional Unificada" y "Normas de Democratización de la Enseñanza" que se suponen conocidos, pero nos ha parecido importante destacar y comentar algunos rasgos:

I. Democratización.

La democratización *no es un decreto*.

La democratización es un proceso de participación que necesita el apoyo de un decreto para facilitar su desarrollo.

La clave de la democratización, pues, no es el decreto, sino la participación.

Una participación que estará condicionada por la capacidad de interesar a la comunidad en el proceso educativo y cuya consecuencia es la asunción de nuevas responsabilidades. En este sentido, la democratización (participación) no se reduce ni se limita al Decreto, pero requiere su apoyo para estructurar una administración que asegure una participación real y eficiente.

En el Decreto se dan normas que estimulan y rigen la participación, pero el Decreto no es la participación en sí.

La democratización es el proceso mismo de transformación educacional (es una dinámica) y esta transformación incide en el rol de la educación dentro del sistema social.

El Decreto aporta un criterio de descentralización (descentralización incuestionablemente necesaria) y en este ángulo el Decreto solamente agiliza la puesta en marcha del desarrollo de la democratización.

II. Unificación del sistema o escuela nacional unificada.

La escuela nacional unificada no es una "escuela", sino que es un *sistema nuevo*, donde la unificación vertical (interna del sistema) permite asumir la diversidad de desarrollo del alumnado y la unificación horizontal permite insertar a la

educación en dinámicas reales, incorporando a la educación al proceso productivo.

La escuela nacional unificada es un sistema basado en las relaciones que lo rigen. Un sistema orgánico que sintetiza el conjunto de líneas programáticas requeridas por la insuficiencia orgánica del actual sistema.

"6. Esta nueva política de perfeccionamiento plantea las siguientes sugerencias:

a) Un compromiso consciente de parte del trabajador de la educación con la política educacional del país y con las metas que el perfeccionamiento persigue."

La magnitud de la tarea que nos proponemos en Perfeccionamiento nos exige generar una *dinámica en la participación*, de tal fuerza que nos permita alcanzar las metas propuestas a pesar de la escasez de recursos humanos, materiales y temporales.

Esta es la dinámica del compromiso consciente.

No se trata de cumplir con los planes de perfeccionamiento porque tenemos un 5% de recompensa (dinámica economista) o porque sea obligación (dinámica de control externo), sino porque tenemos la posibilidad de participar en la construcción de un proyecto y ejecutarlo. De esta dinámica surge el compromiso. La participación no emana de una orden que viene de arriba, sino que está incitada y corresponde a todos los trabajadores de la educación buscar las formas de ejecutarla.

Lo que está en juego es nuestra capacidad de innovación, de creación y la tarea y dignidad propias de nuestra profesión.

En la capacidad de generar un compromiso consciente, donde primen los ideales y la voluntad de encarar en conjunto tareas que son comunes, se pone en juego nuestra dignidad de educador frente al alumno a quien exigimos vivir por ideales y no por obligaciones, a quien exigimos que estudie no para hacerse rico sino para integrar activamente una sociedad.

Por último, la misma sociedad en la cual desarrollamos nuestra tarea profesional exige y respeta en nosotros la imagen de educadores comprometidos con nuestra función de educar.

"b) Una adecuación a los planes de desarrollo económico, social y educacional de la nación."

Hasta ahora el perfeccionamiento ha sido concebido como una mera ampliación de conocimientos según preferencias personales y se lo ha desvinculado tanto de la política educacional como del resto de los planes de desarrollo (económico, social) del país. Esto jibariza el sentido mismo del perfeccionamiento y nos encierra en un mundo irreal, desconectado de la realidad; al mismo tiempo priva a la educación de su carácter de servicio y nos malgasta como recurso humano por carecer de orientación clara.

Ahora, en cambio, se trata de encuadrar el perfeccionamiento y la educación en su marco real; de buscar, por tanto, una adecuación con los planes nacionales, con la realidad económica y so-

cial, de manera que la educación sea una tarea *coherente* con lo que se ejecute en los otros ámbitos.

El desafío será, consecuentemente, el de conseguir la integración de la capacidad de producción con la capacidad de educación dentro del proceso de desarrollo social.

"c) Una planificación científica y democrática que asegure la adecuada correlación con la política educacional del país."

El éxito o fracaso de la política de perfeccionamiento, como de cualquier política, dependerá de la capacidad que posean los responsables de ella para planificar métodos, tareas y medios para alcanzar los objetivos.

Entendemos por planificación científica en el campo educacional aquella que se base en hechos, en diagnósticos, experiencias, en consideraciones sobre la realidad local y regional y que recoge de ellas todos los recursos de orden material y personal de que disponen.

Esta planificación será democrática en la medida en que todos participen orgánicamente en la elaboración de los planes.

En otras palabras, una planificación científica y democrática deberá constituir un aporte de eficiencia y rigurosidad científica, al mismo tiempo que será una ocasión de reafirmar el compromiso y la participación.

"d) Formas de trabajo socializado de las que estén excluidos el paternalismo, el verticalismo y la burocracia."

Al decir "paternalismo, verticalismo y burocracia", queremos señalar los tres vicios o características principales de una concepción pedagógica que domina hoy en el país, una concepción autoritaria e impositiva que desgraciadamente en Chile tiene absoluta vigencia.

El "verticalismo" es ese sistema de mando basado en una administración centralizada, donde las órdenes emanan siempre desde arriba y donde lo único que corresponde es mandar y/u obedecer. En este sistema la eficiencia y responsabilidad de la educación están centradas en la autoridad y en la capacidad de sancionar la desobediencia. (Por ejemplo, cuando decimos esta materia entra en la prueba y esta otra no. Si desobedece, se le aplica una mala calificación.)

El "verticalismo" emana de arriba hacia abajo sin reversión, y se da tanto en la relación profesor-alumno como en la relación dirección-maestro (si no cumple con el estatuto administrativo es sometido a sumario), conformando así una relación centrada en la jerarquía y no en la racionalidad. De aquí nace una educación para la dependencia y no para la libertad.

El "paternalismo" está constituido por la desconfianza institucional en el otro que se supone incapaz de resolver problemas o asumir responsabilidades, al mismo tiempo que se le rodea de un ambiente de falsa libertad.

(Por ejemplo: cuando decimos "hagan la prueba mientras yo leo, pues sé que no copiarán", sin

embargo nos quedamos dentro de la sala porque suponemos la irresponsabilidad de los alumnos. Otro ejemplo: control de asistencia del profesorado.) Esta concepción paternalista de la pedagogía agudiza justamente la irresponsabilidad del educando y atenta contra su plena formación.

El "burocratismo" es la distribución tan estricta de responsabilidades que en su conjunto constituyen una irresponsabilidad institucional.

En una concepción burocrática se parcela, se atomiza a tal punto la educación que el maestro pierde la visión global de la pedagogía y se convierte en un simple asignaturista.

Consecuentemente, entrega al alumno una visión parcializada y desintegrada de la realidad y establece con él relaciones parciales cuando lo que como educador le corresponde es la preocupación, visión y formación integral del educando.

Por último, la burocracia se expresa también en la administración de la educación y de la escuela de modo que unos son responsables (el Ministerio, el Director) y el resto, no.

Estos tres vicios configuran no sólo un sistema educacional sino una práctica pedagógica donde cada característica incentiva el individualismo, la competencia y la jerarquización.

Frente a esta concepción autoritaria, la política de perfeccionamiento se fundamenta en el concepto antitético, al que podemos llamar "concepción democrática o socializada de la educación" en la cual se reconoce que *lo definitorio de la pedagogía es el sistema de relaciones que la rige.*

La educación concebida como sistema de relaciones no sólo es trasmisora de conocimientos sino que es un proceso de formación total donde el alumno se prepara para entablar relaciones determinadas en el ámbito social. Y esto es lo importante y definitorio de la educación.

El proceso de adquirir conocimientos se puede realizar a través de libros, de cursos audiovisuales y otras formas que prescinden del educador; pero el tipo de contacto que el alumno entable con los demás —y que se determina en el período escolar— es el núcleo de la tarea del trabajador de la educación. La tarea específica —donde éste es imprescindible— del educador es ésa: motivar al alumno a entablar relaciones de solidaridad (no competitivas), democráticas (no autoritarias) y socializadas (no individualistas).

Relaciones que usando los términos antedichos deberán ser no-burocráticas, no-verticales, no-paternalistas. Serán positivamente unas relaciones donde prima el grupo (participación en un quehacer común), donde la jerarquía es mínima y la libertad, real.

El perfeccionamiento, basado en esta concepción de educación, tendrá como horizonte que logremos, como trabajador de la educación, practicar el trabajo en equipo como forma sugerente de innovaciones para nuestro trabajo docente. Si no podemos imaginar nosotros como educadores ciertas formas de trabajo grupal, mal podemos imaginar sus proyecciones dentro de la educación.

En esta perspectiva, la de materializar formas socializadas de trabajo en equipo, con responsabilidad grupal, es que la política de perfeccionamiento ha estructurado lo que llamamos *taller de educadores.*

"7. De acuerdo a las exigencias anteriormente planteadas el perfeccionamiento adquiere las siguientes características específicas.
a) PERMANENTE, por constituir una actividad constante e inherente al trabajo docente."

La necesidad de un perfeccionamiento permanente surge de las exigencias del constante proceso de cambio a que está sometida la educación.

Durante el período mismo de formación del educador se producen cambios a los cuales hay que adecuarse. Las materias se desarrollan, el avance científico y tecnológico es constante y exige una permanente evaluación y actualización en la educación misma y en los conocimientos adquiridos.

Por esto, el proceso de perfeccionamiento del educador debe ser ininterrumpido y sistemático. Y para que esto sea posible, el trabajador de la educación debe concebir el perfeccionamiento como incorporado a su trabajo docente; debe tomar conciencia de que docencia y perfeccionamiento son uno y el mismo proceso.

En la práctica, la primera conquista en pro de esta permanencia ha sido la inclusión de 18 días dedicados a perfeccionamiento en el calendario.

"b) MASIVO, por estar abierto a todos los trabajadores de la educación."

Por masivo entendemos un perfeccionamiento asequible no sólo a los profesores, sino a todos los trabajadores que de una u otra forma hacen la educación.

Debido al enorme número de trabajadores de la educación, al escaso tiempo de que disponemos y a la ausencia de un aumento presupuestario porcentual, es un desafío asegurar oportunidades a todos para que se integren al proceso de perfeccionamiento.

Lograrlo implica trabajar con los medios de comunicación de masas; establecer formas de comunicación descentralizadas y crear nuevas formas de trabajo, todo sobre la base de una conciencia de compromiso del trabajador de la educación.

Este año, concretamente, se contempla dentro de los planes de perfeccionamiento la incorporación de la totalidad de los trabajadores de la educación a los talleres de educadores, la realización descentralizada de cursos y seminarios a los que todo trabajador de la educación podrá inscribirse.

En resumen, para lograr la masificación del perfeccionamiento deberemos desarrollar nuevas formas de trabajo dentro del compromiso compartido.

"c) DESCENTRALIZADO, por estar integrado a una planificación que corresponde a las necesidades y requerimientos de la comunidad local, regional y nacional."

En este punto apuntamos a una descentralización administrativa que asegure la agilidad y expedición en la administración del sistema de perfeccionamiento y que además sea permeable a las

características propias de cada región (regionalización de la educación).

"d) UNIFICADO, por incluir en una labor común a todos los trabajadores de la educación sin distinción de niveles o funciones específicas."

La unificación es un importante paso dentro del perfeccionamiento con vistas a la constitución de un profesor único de pedagogía y de la unificación del sistema.

En los planes de perfeccionamiento para 1973 esta unificación se concibe a través de un taller de educadores integrado por profesores de enseñanza básica y media con el objetivo común de experimentar la ESCUELA NACIONAL UNIFICADA.

"e) SOCIALIZADO, por responder a las necesidades del grupo de la comunidad y poner en práctica formas de trabajos basados en la cooperación y no en la competencia."

"f) CIENTIFICO Y SISTEMATICO, por desarrollarse de acuerdo a una planificación, programación y evaluación."

Creemos que el punto e) quedó suficientemente aclarado en los comentarios de la página 8, donde se hizo referencia a lo que supone una nueva concepción educacional.

En cuanto al punto f), señalamos que el perfeccionamiento está íntimamente ligado a la práctica docente (es inherente a ella como ya vimos); que es como un trabajo continuo de postgrado y como tal debe ser progresivo y planificado; y que debe integrar —con rigor metodológico y conceptual— la teoría y la práctica de la docencia.

II. Objetivos generales. Y III. Objetivos específicos para 1973.

Se desprenden de lo anterior. Son las líneas generales y específicas de acción que traducen en la práctica las bases antes comentadas. Se ha intentado ser claras en la formulación de los objetivos y no introducir en ellos más conceptos que los comentados.

IV. Estructura y organización del perfeccionamiento.

(Cf. Documento N.º 3)

Para estructurar la política de perfeccionamiento tal como se describe, se han tenido en cuenta los siguientes criterios:

- a) El criterio de constitución de los futuros complejos educativos contemplados en la escuela nacional unificada.

Dichos complejos se estructuran sobre la base de criterios educativos, geográficos, productivos y en las características propias de cada zona.

- b) Los criterios de participación y descentraliza-

ción en que se fundamenta la constitución futura de los consejos locales de educación y que fijan sus sedes en comunas, agrupación de comunas o fracción de comunas, según proceda.

- c) El criterio de utilizar las estructuras educativas vigentes de educación básica y media.

Perfeccionamiento toma como base de estructuración estos tres criterios, de manera que —en una primera etapa— las unidades locales de perfeccionamiento coinciden con los futuros complejos educativos, con la distribución jurisdiccional de los *consejos locales* de educación y se adecuen a la distribución básica. Y así se consigue que el perfeccionamiento no genere estructuras paralelas que complicarían su organización y funcionamiento.

Ahora bien, la jurisdicción que en el futuro comprendan las unidades locales de perfeccionamiento no será rígida y se basará en los criterios que los trabajadores de la educación estimen más adecuados. (Esto se entiende en el marco de un proceso que es constantemente evaluado.) De lo anterior se desprende que la estructuración del perfeccionamiento no está condicionada por la aceptación o rechazo del decreto de democratización o por la implantación de la escuela nacional unificada, pues los criterios son igualmente válidos y aplicables.

Las *unidades regionales*, a su vez, deberán ser parte constitutiva de las actuales *coordinaciones regionales* y coincidirán con los futuros *consejos regionales de educación* contemplados en *escuela nacional unificada*.

(Hacemos el alcance de que no es contradictorio pensar que en un futuro próximo sea necesario crear una organización intermedia entre locales y regionales, como serían por ejemplo las unidades provinciales de perfeccionamiento.)

Por último, creemos oportuno insistir en que la planificación del perfeccionamiento *no está condicionada* por los planes de desarrollo de los consejos locales y regionales de educación (aunque coinciden en la aplicación de criterios estructurales), mientras éstos no existan.

V. Formas de perfeccionamiento.

Cada consejo local planificará sus actividades, utilizando las diferentes formas de perfeccionamiento que a continuación comentamos.

Entre las principales formas de perfeccionamiento están los *talleres de educadores*. La importancia que reviste esta forma de trabajo que denominamos taller de educadores nos lleva a explicarla en detalle.

TALLERES DE EDUCADORES

—Desde el punto de vista organizativo, el taller de educadores es un grupo de trabajadores de la educación que se reúne para desarrollar un proyecto de innovación educacional en forma programada y permanente. Su tarea fundamental es planificar un trabajo educativo y evaluar su ejecución.

—Desde el punto de vista educacional, el taller de educadores es la materialización de la nueva política educacional centrada en la democratiza-

ción de la enseñanza. De acuerdo a esto, el taller tiene por objeto:

1. Desarrollar una forma de perfeccionamiento que permita la real participación de los trabajadores de la educación en el proceso educativo.
2. Realizar el perfeccionamiento como modo complementario de formación en que se unan teoría y práctica docente, y donde el trabajador de la educación ejecute una labor de investigación, experimentación, estudio, creación e innovación permanente.
3. Valorar y aprovechar racionalmente la experiencia, creación, imaginación y espíritu crítico del trabajador de la educación.
4. Participar en un perfeccionamiento democrático en el sentido de que éste sea permanente (por constituir una prolongación de la formación profesional del personal docente), masivo (por estar abierto a todos los trabajadores de la educación) y descentralizado (porque se organizarán en forma regional).
5. Desarrollar un perfeccionamiento planificado y programado de acuerdo a objetivos específicos previamente establecidos.
6. Generar una labor de evaluación permanente del sistema educativo, de acuerdo a criterios científicos y con auténtico espíritu crítico y autocrítico.

—Desde el punto de vista metodológico, el taller de educadores es una forma de trabajo grupal. Es un método a través del cual un grupo asume la responsabilidad, la comparte y se compromete con los resultados de su trabajo.

Específicamente, es un método que consiste en el trabajo conjunto de un grupo de trabajadores de la educación en torno a un proyecto considerado como necesario para la educación nacional. Más que el perfeccionamiento de las personas, el taller es un perfeccionamiento de grupo cuyo resultado se traduce en modificaciones de la estructura educacional.

El método de taller, como forma de trabajo que asegura la participación, tiende a transformar al

profesor de asignatura en educador comprometido con la formación global del alumno, con la totalidad de la estructura educacional y con la totalidad del proceso educativo y social.

Existirán tantos talleres de educadores por unidad local de perfeccionamiento como sea necesario y según los objetivos que se determinen.

En el Plan Operativo N.º 1 del C.P.E.I.P. los talleres se conciben como la forma de agrupación de los trabajadores de la educación para la introducción de innovaciones educacionales en la perspectiva de la *escuela nacional unificada*. Claro que, sin perjuicio de ello, es posible también estructurar talleres que tengan por objeto la complementación del Plan Operativo N.º 2 (es decir, complementar los cursos y seminarios en el perfeccionamiento de una disciplina o conjunto de disciplinas).

En el Plan Operativo N.º 1 especialmente el taller de educadores constituye la célula base de la estructura del perfeccionamiento junto con las unidades locales y regionales de educación.

Los CURSOS Y SEMINARIOS, como otra forma de perfeccionamiento, deberán ser programados a nivel local y regional, según lo contemplado en el Plan Operativo N.º 2.

VI. Coordinación y apoyo.

Principios básicos de coordinación y apoyo son:

1. Descentralización del C.P.E.I.P., comprendiendo en ésta no sólo sus oficinas, sino también a todos los trabajadores de la educación que participan en el proceso de perfeccionamiento.
2. El C.P.E.I.P. y el resto de organismos del Mineduc constituirán un solo sistema de coordinación.
3. El C.P.E.I.P. y Mineduc no están solos en las tareas de perfeccionamiento, sino que deben contar con la participación activa de otros organismos de gobierno (como CORA, INDAP, ICIRA, etc.), otros organismos autónomos (como Universidades) y otros organismos sociales (como SUTE, CUT, etc.).